

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЗРАБОТОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

Ст.преп. Темиров К.М., студент Камилов А.А.
Ташкентский государственный технический университет

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178757](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178757)

Аннотация. Благодаря развитию оптоэлектронных и магнитоуправляемых полупроводниковых приборов, на сегодняшний день созданы технические решения, позволившие твердотельным реле (ТТР) догнать, а по некоторым параметрам даже существенно превзойти реле электромагнитные. Полупроводниковые и электромагнитные реле коммутируют сопоставимые токи и напряжения и могут работать в практически сопоставимых диапазонах температур, но при этом ТТР имеют свои особенности как при проектировании устройства, так и при его использовании.

Ключевые слова. твердотельное реле, коммутация цепей, способность перегрузки, электродвигатель, электромагнитный клапан, перенапряжение, перегрузка, перегрев.

Введение. В данной статье сделана попытка классифицировать выпускаемые на сегодняшний день ТТР, отобразить объективные сложности, возникающие у инженеров, использующих в своих разработках реле на основе полупроводников, и привести рекомендации по проектированию устройств с использованием ТТР. Сделан обзор перспективных разработок в области ТТР, улучшающих их характеристики и переводящих эти устройства в разряд интеллектуальных и пригодных для новых применений.

Материал и методы. Область применения твердотельного реле определяется типом полупроводникового прибора коммутирующего элемента: для коммутации цепей постоянного тока это полевые и IGBT-транзисторы, а коммутация переменного тока более эффективно осуществляется с применением тиристорных структур. Если в качестве коммутирующего элемента используется полевой транзистор, то его проводящее свойство в замкнутом состоянии оценивается величиной электрического сопротивления; если же в качестве ключа используется IGBT-транзистор или схема на тиристорах, то проводящие свойства в замкнутом состоянии характеризуются величиной падения напряжения на нем. Обе эти величины, в общем случае, являются функцией протекающего через коммутирующий элемент тока и зависят от типа примененного полупроводникового прибора и его характеристик.

На основании представленных данных можно сформулировать основные области применения для твердотельных реле:

– маломощные реле, предназначенные, как правило, для монтажа на печатную плату, с коммутируемыми токами до 5 А. Такие реле, как правило, выполняются на MOSFETили IGBT-транзисторах и предназначены для коммутации постоянного тока в различных схемах согласования входных цепей силовых машин, различного рода контроллеров с промежуточными исполнительными механизмами. Реле средней мощности с коммутируемыми токами в несколько десятков ампер и большой мощности с коммутируемыми токами до 320 А, предназначенные для монтажа на панель. Эти реле, в зависимости от используемого полупроводникового элемента, коммутируют постоянный или переменный ток (тиристорные структуры). Реле, выполненные на MOSFET- или IGBT-транзисторах, способны выдерживать пиковое напряжение (с учетом возможных перенапряжений) для MOSFET до 400 В, а для IGBT– до 1700 В с номинальными токами до 320–400 А.

Реле, выполненные с использованием тириستоров, способны выдерживать пиковое напряжение до 1600 В с коммутируемыми токами до 320 А переменного однофазного тока и до 120 А переменного трехфазного тока, с высокой устойчивостью к нарастаниям тока и напряжения.

Рис. Диаграмма функционирования MO26MA-120-12-T.

Таким образом, наличие температурной защиты предотвращает выход из строя реле при неправильно проведенном тепловом расчете или ухудшении условий эксплуатации устройства. ТТР данного типа представлена на данный момент реле на токи 25–120 А и максимальное пиковое напряжение на выходе в закрытом состоянии 1200 В. ТТР данного типа представлена на данный момент реле на токи 25–320 А и максимальное пиковое напряжение на выходе в закрытом состоянии 1200В. Реле с диапазоном коммутируемых токов 25–80 А производит измерение протекающего в цепи нагрузки тока с помощью встроенного токоизмерительного шунта, реле с диапазоном коммутируемых токов 100–320 А производит измерение протекающего в нагрузке тока с помощью специально поставляемого в комплекте с реле датчика тока, который монтируется на силовую шину в цепи нагрузки.

Заклучение. Необходимость уменьшать себестоимость изделий, увеличивать надежность и производительность, а также повышать энергоэффективность и экономичность требует от разработчиков качественно новых методов проектирования с использованием более функциональных компонентов и элементной базы. Появление на рынке ТТР, выполняющих новые для этого класса элементов функции и позволяющих построить на их основе более эффективные устройства, значительно расширяет область применения ТТР и закладывает новые горизонты развития в области силовой полупроводниковой электроники.

Литература

1. Трегубов С.В., Пантелеев В.А., Фрезе О. Г. Общие принципы выбора варисторов для защиты от импульсных напряжений. [http:// komi.com/progress/product/varistor/manual/](http://komi.com/progress/product/varistor/manual/)
2. Заварыкин Б.С., Кузьмин С.В., Кузьмин Р.С., Меньшиков В.А. Электрические и электронные аппараты для электромеханических систем горного производства. Лаб. практикум.- Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2023.– 112 с.
3. Сысоева С.С. XMR микросистемы– альтернатива датчикам Холла в системах измерения и тока. Компоненты и технологии. 2022. № 42
4. Датчики магнитного поля Infineon TLE496x в корпусах SOT23. Новая серия высокоточных и высокоэффективных датчиков Холла.